

TECHNICAL SCIENCES

THE SIGNIFICANCE OF CUSTOMS EXPERTISE IN SOLVING THE ISSUES OF CLASSIFICATION OF GOODS UNDER CUSTOMS CLEARANCE

Pulatova L.T.

*Doctor of Technical Sciences, Professor
Customs Institute*

ЗНАЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ПРИ ТАМОЖЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ

Пулатова Л.Т.

*Доктор технических наук, профессор,
Таможенный институт*

Abstract

The article deals with issues related to the study of the importance of customs expertise in resolving issues of classification of goods during customs clearance. The paper gives a general interpretation of the concepts of expert and expertise, the main characteristics of various types of expertise. The purpose and objectives of the Harmonized Commodity Description and Coding System are defined. The author presents practical examples of the classification of goods according to the Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением значимости таможенной экспертизы в решении вопросов классификации товаров при таможенном оформлении. В работе дано общее толкование понятий эксперт и экспертиза, основные характеристики различных видов экспертиз. Определены цель и задачи Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. Автором представлены практические примеры классификации товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.

Keywords: customs examination, chemical examination, classification of goods, identification of goods, customs control, Commodity nomenclature of foreign economic activity, product code

Ключевые слова: таможенная экспертиза, химическая экспертиза, классификация товаров, идентификация товаров, таможенный контроль, Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, код товара

В условиях становления рыночных отношений, на первый план выдвигаются вопросы улучшения внешнеторговой деятельности с учётом глобализационных процессов. При этом, формирование и развитие собственной системы управления экспортно-импортных отношений, выработка принципов определения путей интеграции, связано со снижением административных барьеров, применением международных нормативно-правовых актов и рыночных инструментов регулирования внешней торговли в целом. Решение этих вопросов предполагает разработку научно-обоснованных рекомендаций по развитию функционирования таможенной системы, отвечающей международным нормам, стандартам и правилам. Формирование на фоне больших преобразований в республике, а также глобальных, далеко идущих перемен в мире, подчёркивает необходимость научного осмысления характера, сути и перспектив происходящих процессов и тенденций в государстве [1].

На сегодняшний день, как показывает анализ научной литературы, особое внимание уделяется обеспечению подъёма роли науки во всех сферах жизнедеятельности республики на принципиально новый качественный уровень. Именно наука на со-

временном этапе её развития призвана сегодня прокладывать пути, обеспечивая тем самым прорывы к качественно новым технологиям, качественно новому состоянию нашего общества. Кроме того, переход к новым принципам регулирования внешнеэкономической деятельности, соответствующим мировой практике, требует изменения организации таможенного контроля за товарами, находящимися в торговом обороте [2 – 3].

В данном аспекте, особое место занимает отрасль таможенной экспертизы, предусматривающей усиление роли таможенного контроля и проводимой в целях обеспечения экономической безопасности и защиты экономических интересов государства. Развитая таможенная система Республики Узбекистан, способствует формированию экономической среды, условий для конкуренции, насыщению внутреннего рынка товарами и услугами с учётом реального спроса, внедрению инноваций в системе таможенного контроля, а также развитию института таможенной экспертизы, обладающей отличительными особенностями, позволяющими выделить её из ряда традиционных судебных экспертиз.

Важно отметить, что для производства таможенных экспертиз на современном научно-техническом уровне, требуется разработка научно-обоснованных методик, адекватно отвечающих новшествам промышленного производства как зарубежных, так и отечественных производителей товаров, на основе применения современных физико-химических методов анализа. Разработка методических подходов, позволяет унифицировать и автоматизировать применяемые аналитические методы контроля качества товаров с целью получения исчерпывающей информации в отношении товара. Среди всех видов таможенных экспертиз, основ-

Например, *грубую фальсификацию сигарет* в таможенной лаборатории можно определить с помощью считывающего устройства штрихового кода на пачке сигарет. Следует подчеркнуть, что критерии идентификации - это те показатели, которые отличают товар от остальных и подтверждают его безопасность.

Важное значение, решение вопросов идентификации, имеет и для определения качественных характеристик продуктов питания.

Например, для *ассортиментной характеристики вида и подвидов мёда*, необходимо изучение органолептических показателей качества, таких как, цвет, вкус, аромат, прозрачность, консистенция и физико-химические (массовая доля моносахаридов) [4].

Идентификационная экспертиза - установление принадлежности товара к однородной группе товаров или контролируемому перечню товаров, индивидуальных признаков товара, соответствия товара установленным качественным характеристикам и техническому описанию. **Эксперт должен определить:**

- к какому классу или группе однородных товаров относится данный товар, а также наименование и принадлежность товара, в том числе к изделиям, ввоз/ вывоз которых ограничен или они запрещены обороту;
- соответствие товара качественным характеристикам и техническому описанию на него.

В таможенных целях, идентификационная экспертиза определяет показатели, имеющие важное значение при классификации товаров согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

Важно отметить, что *экспертиза* – это самостоятельное исследование предмета экспертизы (товара), проводимое компетентным специалистом (экспертом) на основании объективных фактов с целью получения полноценного и правильного решения поставленных задач:

ную долю составляют идентификационные экспертизы – это процесс отождествления товара заявленным о нём сведениям в таможенной декларации товаросопроводительных документов маркировке. При этом, особое значение имеет определение фактических значений показателей и дальнейшее сравнение с эталонами, образцами, стандартами. Кроме того, идентификация осуществляется посредством накладываемых средств-пломб, печатей, маркировки, штампов, взятия проб и образцов, описания товаров и транспортных средств, составления чертежей, фотографий, иллюстраций, а также средств автоматической идентификации – штриховых кодов, магнитных полос [2, с.].

- *проверка соответствия поступившей партии условиям контракта или договора по количеству, качеству, упаковке, маркировке товара;*

- *определение уровня качества товара по потребительским свойствам или по уровню дефектности;*

- *выявление причин снижения качества товара;*

- *идентификация товара*

Учитывая большое разнообразие видового ассортимента товаров, технологию их производства, химический состава, степень переработки и функциональное назначение, в целях всестороннего их изучения, в зависимости от направления деятельности таможенных органов, существует также другие виды экспертиз, имеющие разное назначение и предметы исследования, в частности:

Химическая экспертиза- исследование химического состава, количественного соотношения различных химических соединений представленного объекта. **Эксперт должен установить:**

- химический состав объекта, в том числе установить, не содержатся ли в нём элементы, указывающие на принадлежность к определённым группам товаров, подлежащих особому контролю (драгоценные металлы, наркотические средства,

ядовитые вещества, озоноразрушающие вещества, спирт этиловый);

- содержание компонентов в объекте, а также идентификацию товара по химическому составу и соотношению компонентов в нём.

Технологическая экспертиза - определение возможности помещения товара под таможенный режим переработки на таможенной территории Республики Узбекистан. *Эксперт должен установить:*

- нормы выхода продуктов при переработке определённого вида сырья, в том числе расход сырья при получении определённого продукта, а также идентификацию сырья в продукте переработки, а также является ли процесс переработки непрерывным технологическим процессом;

- технологию производства представленного для исследования товара, в том числе полноту использования сырья при производстве определённого товара

Материаловедческая экспертиза - определение принадлежности товара к конкретному классу вещества, изделий или материалов. *В ходе исследования устанавливаются:*

- из какого материала изготовлено изделие, в том числе каковы физические, химические и механические свойства материала;

- технологические критерии, оказывающие влияние на классификацию исследуемого материала

Товарная экспертиза - подразделяется в зависимости от объектов в отношении которых проводится экспертное исследование (продовольственные и непродовольственные товары, сырьё, полуфабрикаты, оборудование). В зависимости от цели проведения товарные экспертизы классифицируются:

- на контрактные (по выполнению условий контракта/договора):

- проверка уровня качества образцов;

- предотгрузочный контроль грузов;

- состояние транспортных и упаковочных средств;

- экспертиза по определению уровня качества товара по потребительским свойствам;

- таможенные (для таможенных целей):

- идентификация товара;

- определение страны происхождения;

- определение кода товара по ТНВЭД;

- отбор проб и образцов для проведения соответствующих испытаний;

Технологическая экспертиза проводится для исследования технологии обработки сырья, полуфабрикатов и изделий; определения соответствия продукции технологическим режимам и нормативам по количественному и качественному состоянию; определения правильности выбора необходимого оборудования, моделей, инструмента.

Технологическая экспертиза отличается от товарной тем, что устанавливает соответствие изготовления продукции технологическому режиму процесса производства.

Судебно- правовая экспертиза - исследование, проводимое экспертом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством для установления, согласно материалов уголовного или гражданского дела, фактических данных и обстоятельств. Данный вид экспертизы в области потребительских свойств товара применяется в уголовном процессе, как на предварительном следствии, так и во время разбирательств в суде [1, с. 34 – 36].

Как показывает практика, на сегодняшний день, необходимость проведения таможенной экспертизы, обусловлена специфичностью правонарушений в области таможенного законодательства при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу государства. При этом, правонарушения заключаются в недекларировании или недостоверном декларировании. При этом, недостоверное декларирование может проводиться в отношении ряда параметров, таких как:

- качества, либо в сторону повышения (фальсификация), так и наоборот, с целью уменьшения таможенной стоимости и таможенных платежей;

- таможенной стоимости в сторону её занижения с целью уменьшения налогооблагаемой базы;

- названия кода ТН ВЭД, т.е. готовое изделие выдают за полуфабрикат;

- качественных параметров и количественных характеристик, определяющих видовую принадлежность товара [5 – 6].

Нельзя не отметить тот факт, что увеличение экспортно-импортных операций имеет свои положительные и отрицательные стороны. В частности, увеличение ассортимента импортируемых товаров, с одной стороны, способствует расширению возможностей населения удовлетворить свои потребности, а с другой - создаёт определённые проблемы для отечественных производителей. В связи с этим, система правовых норм, регламентирующих деятельность таможенных экспертных лабораторий, предусматривает решение следующих задач, возложенных на таможенную службу Республики Узбекистан в целом:

- пресечение оборота запрещённых или ограниченных к обороту товаров, препятствие вывозу товаров и технологий, на которые наложены определённые ограничения законодательными актами или решениями правительства;

- контроль количества и качества товаров, пересекающих таможенную границу Республики Узбекистан;

- сбор установленных законодательством страны платежей за пересечение границы (пошлин, налогов, акцизов, сборов и др.)

Представленные положения, со всей очевидностью свидетельствуют о том, что на таможенные органы Республики Узбекистан возложены не только фискальные, но также правоприменительные, правоохранительные и регулирующие обязанности. Особое значение в решении поставленных вопросов, имеет Центральная таможенная лаборатория, деятельность которой определена в рамках

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №790 от 30 декабря 2021 года «О мерах по организации ЦТЛ ГТК Республики Узбекистан». На сегодняшний день, в соответствии с основными положениями, изложенными в Указе Президента Республики Узбекистан №УП-6310 от 10.09.2021 г. «Об упрощении таможенных процедур и дальнейшем совершенствовании организационной структуры органов государственной таможенной службы», а также при поддержке Генерального секретаря Всемирной таможенной организации в лице Кунио Микурио, 25 ноября 2021 года, Центральной таможенной лаборатории Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан был присвоен статус Региональной таможенной лаборатории Всемирной таможенной организации со статусом обособленного юридического лица. В соответствии с Указом регламентировано проведение данной лабораторией состава никотиносодержащей продукции и спиртных напитков, оказание иных услуг, связанных с проведением экспертизы и сертификацией товаров, а также проведение экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и иных видов судебно-криминалистической экспертизы.

Присвоение статуса региональной таможенной лаборатории Центральной таможенной лаборатории Государственного таможенного комитета стало эффективным средством совершенствования выполнения фискальных функций таможенных органов, а также даёт возможность предоставлять консультации и рекомендации таможенным службам региона при подготовке научно-исследовательских и аналитических обзоров в сотрудничестве с таможенными лабораториями стран региона, а также проводит консультации и учебные занятия для их специалистов, предоставит платформу для участия в конференциях, форумах, консультациях, семинарах, симпозиумах, круглых столах и других мероприятиях, организованных Всемирной таможенной организацией, ее региональными таможенными лабораториями и другими участниками организации. Несомненная важность этих мероприятий состоит в том, что участие таможенных экспертов в исследовании товаров обеспечивает потребителям гарантию в поступлении на рынок Узбекистана продукции, отвечающей, не только требованиям безопасности, но и имеющей высокое качество.

Вместе с тем, на основании статьи 210 ТК РУз, таможенные лаборатории являются особыми экспертными учреждениями таможенных органов является специализированное таможенное учреждение, созданное для осуществления экспертной деятельности таможенных органов. Организация, производство таможенной экспертизы, профессиональная подготовка и специализация таможенных экспертов в таможенных органах осуществляются на основе единого научно-методического подхода к таможенной экспертной практике. Особые функции таможенных лабораторий, определяют дополнительные требования к деятельности таможенных лабораторий как правового, так и специального ха-

рактера, которые сформулированы в законодательных актах Республики Узбекистан, а также нормативно-правовых, нормативно-технических документах, регламентирующих деятельность ТЭЛ.

На сегодняшний день, институт таможенной экспертизы представляет собой систему юридических норм, обусловленных особенностями общественных и производственных отношений. Его фундаментальными составляющими являются правовая, организационная и научно-методическая основы. Она указывает, что в институте таможенной экспертизы существует много неразрешённых проблем, как обособленной категории внутри отрасли права, требующей постоянного совершенствования с учётом международных требований, так и формирования экспертно-методического обеспечения деятельности [3, с. 247 – 250].

В данном аспекте, важно отметить, что анализ соответствующих норм статьи 208 Таможенного кодекса Республики Узбекистан свидетельствует о том, таможенная экспертиза является процессуальным действием, направленным на идентификацию товаров и состоящее в проведении исследований и даче заключения экспертом на основе специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Целью таможенной экспертизы является идентификация товаров:

- для контроля правильности классификации товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан;

- в продуктах их переработки;

- для соблюдения прав на интеллектуальную собственность.

В рамках таможенной экспертизы эксперт решает ряд задач, которые варьируются в зависимости от типа исследования [5, с. 87–92]. Анализу подвергаются объекты, перемещаемые через таможенную границу: сырьё, полуфабрикаты, оборудование, документы. Определение такого подхода к исследованию товаров, выделяют два типа задач, решаемые в ходе проведения таможенной экспертизы:

1. Идентификационные - направлены на идентификацию товара. При решении данной задачи эксперт определяет наименование товара и его принадлежность к вещам, ввоз и вывоз которых запрещен или ограничен, класс или группу товара, его соответствие качественным характеристикам и техническому описанию.

2. Классификационные - направлены на выявление характеристик товара, которые позволяют определить его код в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (далее ТНВЭД). Часто задачи такого типа ставятся при наличии противоречий в классификации товара. Эксперт классифицирует объект по материалу, из которого он изготовлен, типу (конструкционным особенностям) и назначению.

В исследуемой проблематике, значения таможенной экспертизы в решении вопросов классици-

кации товаров при таможенном оформлении, центральным становятся направления, связанные с определением научно-теоретического значения данной процедуры. Выявление специфических особенностей *классификации товаров* свидетельствует о том, что она представляет собой наиболее важную задачу таможни при исполнении многих таможенных процедур, таких как импорт, экспорт, обработка товаров внутри/вне таможенной территории, допуск на временный ввоз товаров и т.д. При этом, фундаментальной основой для классификации товаров является Гармонизированная система

описания и кодирования товаров (далее ГС), которая была разработана под эгидой Совета таможенного сотрудничества. ГС – это детализированный и унифицированный внешнеторговый классификатор, обеспечивающий сбор, сопоставимость и анализ статистических данных международной торговли. Гармонизированная система разрабатывалась на основе действовавших в торговле международных, региональных и национальных классификационных систем, номенклатур и тарифов.

С целью унификации ТН ВЭД Республики Узбекистан с применяемой в мировой практике Гармонизированной системой описания и кодирования товаров (версия 2022 года) Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-460 от 28 декабря 2022 года «О введении Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности версии 2022 года»

с 1 января 2023 года введена в действие новая редакция ТНВЭД РУз (версия 2022 года), разработанную на базе обновленной Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. Можно сказать, что в ходе предыдущего, прошедшего седьмого цикла пересмотра ГС, одной из основных причин предлагаемых поправок в Номенклатуру были следующие вопросы:

- Общественное здоровье и безопасность
- Защита общества и борьба с терроризмом
- Товары контролируемые в соответствии с различными конвенциями

- Продовольственная безопасность и защита окружающей среды

- Технологический прогресс
- Структура торговли
- Разъяснение текстов ГС

В связи с этим, новые задачи в отношении классификации товаров в международной торговле, выдвигают новые подходы к их решению. **Суть классификатора** состоит в том, что каждому товару присваивается 10-ти значный код согласно ТНВЭД Республики Узбекистан, который в дальнейшем используется при совершении таможенных операций- декларирование или взимание таможенных пошлин. В этой связи, **кодирование** применяется в целях обеспечения однозначной идентификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Узбекистан, а также для упрощения автоматизированной обработки таможенных деклараций и иных сведений, представляемых

таможенными органами при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Вышеизложенное, подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса о значении таможенной экспертизы в решении вопросов классификации то-

варов при таможенном оформлении. С практической точки зрения представляет особый интерес, изучение ошибок, допущенных участниками ВЭД и выявленных ЦТЛ Республики Узбекистан при классификации товаров согласно ТНВЭД.

Пример №1.

Бензовозы марки «Камаз» и «МАЗ»

Заявленный код ТН ВЭД
8705 90 800 7

Измененный код ТН ВЭД
8704 23 990 5

Пример №2.

«Карьерный самосвал Komatsu 830E-1AC»

Заявленный код ТН ВЭД
8704 10 102 0

Измененный код ТН ВЭД
8704 10 900 0

Пример №3.

«ТРИЦИКЛ IN SKD 200CC (TRICYCLE IN SKD 200CC)» в частично разобранном виде

Заявленный код ТН ВЭД
8711 20 980 0

Измененный код ТН ВЭД
8704 31 910 0

Пример №4.

«Автомобиль, эвакуатор», «МАН Т33Р» и «SCANIA»

Заявленный код ТН ВЭД
8705 90 800 1

Измененный код ТН ВЭД
8704 22 990 4 и 8704 23 990 4

Пример №5.

«Кран манипулятор и бур-ямокопатель», модель CDW5121JSQ,
грузоподъемность 5000 кг

Заявленный код ТН ВЭД
8705 20 000 0

Измененный код ТН ВЭД
8704 22 910 9

Пример №6.

Экстракт «Ганодерма» на растительной основе в капсулах и пакетиках
Заявленный код ТН ВЭД
1302 19 9000

Измененный код ТН ВЭД
2106 90 980 9

Пример №7.

Автоматическая машина туннельного типа с девятью щетками и конвейером для мойки автомобилей

Заявленный код ТН ВЭД
8424 89 000 9

Измененный код ТН ВЭД
8424 89 000 1

Пример №8.

“Агрегат подъемный для ремонта и бурения скважин самоходный АТР-80С”

Заявленный код ТН ВЭД
8426 41 000 1

Измененный код ТН ВЭД
8705 20 000 0

В свете сказанного, следует отметить, что, основными признаками классификации товаров согласно ТНВЭД являются следующие основные критерии, в частности, функции, выполняемые товарами, материалы, из которого изготовлены товары, последовательность обработки, степень обработки товара, химический состав товара. Опыт изучения вопросов значимости таможенной экспертизы в решении вопросов классификации товаров при таможенном оформлении, заслуживает внимания и помогает сделать нам соответствующие выводы в данной области, а именно:

1) в зависимости от вида таможенной экспертизы эксперт может решать следующие задачи: идентификация товара; выявление характеристик товара (тип, марка, сорт, назначение и др.); установление химического состава продукта; определение стоимости товара; выявление материала, из которого сделан товар, его характеристик и свойств; установление места производства товара; выявление нарушений таможенного режима переработки.

2) результаты таможенной экспертизы в виде заключения эксперта дают возможность получить важную информацию о свойствах и характеристиках товаров и оценить факт соблюдения или нарушения требований по безопасности товара, а также норм международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования.

3) экспертное обеспечение таможенного контроля даёт таможенным органам информацию об истинной структуре товаропотоков, пересекающих

таможенную границу Республики Узбекистан, позволяет выявлять свойства товаров, которые наиболее подвержены риску недостоверного декларирования. Первостепенное значение при вынесении решения о назначении таможенной экспертизы имеет такой фактор, как указание в решении конкретного обстоятельства, послужившего основанием для его вынесения.

Список литературы

1. Пулатова Л.Т. Таможенная экспертиза // Учебник. – Т. – 2018. – С. 34 – 36.
2. Колпаков А.Ф. Таможенная экспертиза в Евразийском экономическом Союзе // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – №1 (70). – 2015. – С. 47 – 59.
3. Андреева Е.И. Перспективы экспертиз и исследований в таможенных целях // Проблемы в российском законодательстве. – №1. – 2010. – С. 247 – 250.
4. Пулатова Л.Т., Муратова Ш.Н., Размухамедов Д.Дж. Концептуальные основы защиты внутреннего рынка от контрафактной продукции // Учебник. – Т. – 2018. – с. 308.
5. Кузнецова Н.Н. Роль таможенной экспертизы в логистическом сопровождении товарных потоков // Аграрный вестник Урала. – №11 (165). – 2017. – С. 87 – 92.
6. Колпаков А.Ф. О развитии и совершенствовании нормативно-правовой базы по таможенной экспертизе // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – №1 (58). – 2012. – С. 67 – 81.